

Propuesta geométrica de una cámara de deshidratación solar basada en el análisis numérico

J. M. Cruz García^{1*}, V. Flores Lara¹, J. Bedolla Hernández¹, M. Bedolla Hernández¹, A. López Ortíz²,

¹Departamento de Metal Mecánica, Instituto Tecnológico de Apizaco, Av. Instituto Tecnológico S/N, CP. 90300, Apizaco Tlaxcala., México.

²Instituto de Energías Renovables, Cerrada Xochicalco s/n Colonia Centro, 62580 Temixco, Morelos, México

[*michael.901@hotmail.com](mailto:michael.901@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Se presenta en este trabajo el diseño, construcción y evaluación de una cámara térmica para un secador mixto tipo gabinete; con el objetivo de mejorar la distribución del flujo de aire y verificar que las condiciones termofísicas del aire sean propicias para la deshidratación. Se analizaron cuatro modelos mediante el análisis de dinámica de fluidos computacional (CFD), resultando un modelo con geometría que permite generar las características térmicas y de flujo de fluidos propias para el secado solar. El experimento se realizó en vacío, predominando un intervalo de humedad específica de 3.4 g/kg a 6.5 g/kg de aire seco. Se obtuvieron temperaturas promedio de 48.8 °C, las humedades relativas se encuentra en un rango de 7 % a 20.6 %, con entalpías promedio de 63.93 kJ/kg, con una velocidad de aire promedio de 1.28 m/s. Considerando los resultados, el modelo propuesto cumple con las características para la deshidratación.

Palabras clave: Secador solar mixto, gabinete, cámara térmica, análisis termofísico.

Abstract

The design, construction and evaluation of a thermal chamber for a mixed cabinet-type dryer is presented in this work; with the objective of improving the distribution of air flow and verifying that the thermophysical conditions of the air are conducive to dehydration. Four models were analyzed by means of computational fluid dynamics (CFD) analysis, resulting in a model with geometry that allows the generation of thermal and fluid flow characteristics for solar drying. The experiment was carried out in vacuum, with a specific humidity range prevailing from 3.4 g / kg to 6.5 g / kg of dry air. Average temperatures of 48.8 ° C were obtained, the relative humidity is in a range of 7% to 20.6%, with average enthalpies of 63.93 kJ / kg, with an average air speed of 1.28 m / s. Considering the results, the proposed model meets the characteristics for dehydration.

Key words: Mixed solar dryer, cabinet, thermal chamber, thermophysical analysis.

Introducción

El panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en México se aborda a partir de los cuatro pilares que la componen: disponibilidad, acceso, uso de los alimentos, y estabilidad de la oferta. En el caso de productos agrícolas alimenticios su almacenamiento y transportación afectan considerablemente a los pilares antes citados por su alto contenido de humedad, hasta el 85% por kg de producto provocando la degradación del alimento por la formación de microorganismo [1]. Existen procesos tradicionales y tecnificados para acondicionar el producto y hacerlo menos perecedero, el secado o deshidratación, que a través de procesos de transferencia de masa y energía se lleva al producto hasta el 13% de humedad por kg [2].

La etapa en la que mayor energía se requiere en el proceso de deshidratación es cuando se transforma el agua líquida en su vapor (2258 kJ / kg a 101.3 kPa). El agua puede estar contenida en varias formas, por ejemplo, como agua libre, agua unida al producto a deshidratar, y que se relaciona

directamente con la velocidad de secado. Se le llama producto no higroscópico cuando el agua está libre del producto o la humedad puede estar ligada al producto a través de capilares cerrados y en este caso se le llama higroscópico. Esta característica es clave en el dimensionamiento y selección de la geometría de las cámaras de deshidratación para llevar a cabo procesos de secado uniforme a través del suministro sin exceso o falta de energía y masa de aire para no dar origen a la degradación del producto a deshidratar. Se han realizado diferentes investigaciones que estudian las geometrías de cámaras de deshidratación bajo diferentes condiciones de operación principalmente las climáticas consideradas como externas; ya que desde la presión atmosférica, la intensidad de la radiación solar, humedad relativa, velocidad del viento y temperatura ambiente son parámetros fundamentales que gobiernan el proceso. Las condiciones internas también han sido consideradas en las investigaciones, como el régimen de flujo interno, distribución de las charolas que contienen el producto, tipo de producto, cantidad de producto entre otras. Ejemplo de lo anterior en la referencia [3] presentaron una revisión compacta de varios diseños, detalles de construcción y principios de operación de una amplia variedad de sistemas de secado solar. Donde dividieron los secadores en dos grupos: secadores por convección forzada y secadores por convección natural; dentro de cada grupo realizaron tres subdivisiones que comprenden secadores de tipo: directo, indirecto o mixto. En [4] se diseñó y construyó dos secadores solares para alimentos que trabajan por convección natural. Los secadores se construyeron con madera y polietileno. Un secador fue de tipo gabinete y el otro de cama fija. Las eficiencias máximas de los secadores fueron de 21% para el de tipo gabinete y de 23% para el de tipo cama fija, durante el proceso de secado de chile. El tiempo de secado, comparado con el secado en asoleaderos, se redujo en un 50% en el de tipo cama fija y en un 33% en el tipo gabinete.

Los diseños presentes en la literatura, la mayoría de ellos se han llevado a cabo utilizando el análisis de Dinámica de fluidos computacional (CFD). CFD es una rama de la mecánica de fluidos que utiliza el modelado matemático y los algoritmos de simulación numérica para examinar y resolver los problemas que comprenden el flujo de cualquier fluido. De acuerdo con [5,6], el análisis de CFD es esencial ya que involucra todas las consideraciones, incluyendo temperatura, velocidad y flujo másico. El análisis CFD proporciona el resultado exacto que permite al investigador analizar el diseño óptimo y el rendimiento general del modelo. De manera materialista, el software de análisis CFD ahorra mucho tiempo y dinero que se desperdiciaría en las observaciones experimentales para la validación del rendimiento de un modelo. En el caso de la referencia [7] aplicaron un software de Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD) llamado CHAM, para simular el movimiento del aire en 3D, en el interior de la cámara de secado de un secador de charolas de 5 toneladas. La geometría de la cámara de secado solo permitía el flujo del aire a una charola por paso. Con la simulación se determinaron los perfiles de presión y velocidad del aire, por encima del producto, los cuales indicaron que existía una mala distribución del aire de secado en el interior de la cámara de secado. Para validar los resultados de la simulación se realizaron pruebas experimentales para varias frutas. Se encontró que existían charolas en ciertas posiciones que no se lograban secar adecuadamente, los cuales coincidían con las posiciones donde la simulación indicaba que existía una mala distribución del aire de secado.

El estudio del comportamiento del aire se ha llevado a cabo por diversos investigadores. Adams y Thompson [8], estudiaron el comportamiento del flujo de aire en el interior de una cámara de secado de un secador tipo túnel. Ellos midieron la velocidad del aire y encontraron que existía una distribución no uniforme de las velocidades del aire de secado, el cual se redujo al colocar placas para desviar la dirección del aire. Por otra parte, Margaris y Ghious [9] estudiaron la simulación numérica dentro de una cámara de secado para predecir los parámetros del flujo de aire y optimizar el diseño del secador. Un conjunto de mediciones se obtuvieron experimentalmente, se usaron para validar el modelo de turbulencia más apropiado para la configuración analizada. La validación de los datos medidos y los resultados de la simulación a través de CFD mostraron que el modelo k-ε estándar es el modelo de turbulencia más adecuado. MISHA et al. [10], diseñó y evaluó un secador de bandejas de escala industrial para el núcleo de kenaf astillado. La simulación de CFD se usó para predecir la distribución del flujo de aire en la cámara de secado al considerar el producto como un medio poroso. Los datos experimentales y de simulación estuvieron de acuerdo. La velocidad de secado de los productos secos en cada bandeja se predijo utilizando los datos validados. El resultado

muestra, que cuanto mayor es la velocidad del aire, mayor es la velocidad de secado de los productos. Sonthikun et al. [11] diseñaron y simularon un secador de biomasa solar para el secado de caucho natural utilizando el software ANSYS Fluent. Encontraron que los resultados de la simulación están muy cerca de los valores experimentales. La simulación CFD se realizó para la distribución del flujo de aire en el secador híbrido de biomasa solar. El contenido de humedad en las láminas de caucho se había reducido a 0.34% de 34.26% en 48 h. Romero et al [12] simularon y validaron con resultados experimentales del proceso de secado de vainilla en el secador solar indirecto utilizando el software ANSYS Fluent. Investigaron la distribución de temperatura dentro del secador solar. Descubrieron que en la salida hay una similitud entre los resultados de la simulación y las observaciones experimentales, pero dentro del secador, hay una variación entre la temperatura medida y la calculada. Por otra parte, Efraín Simá Moo [13] realizó el diseño de la cámara de secado con base en una simulación aerodinámica del comportamiento de la velocidad del aire, en el interior de la cámara de secado. Inicialmente el estudio se realizó para tres geometrías de camas estáticas: horizontal, inclinado y cónico, utilizando Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD). Con base en los resultados obtenidos, se definió el diseño de la cámara de secado, el cual incluyó la orientación de los ductos de entrada de aire, la geometría de la cámara de secado (cámara de aeración y cama de grano) y el campo de velocidades en el interior de la cama de grano.

De acuerdo a lo anterior, los deshidratadores solares son equipos utilizados para el secado de productos alimenticios. Uno de los inconvenientes de los deshidratadores es la falta de uniformidad en el contenido de humedad del producto final, siendo la geometría de la cámara de secado un factor fundamental en esta problemática. Esta investigación se centra en el diseño, construcción y evaluación de una cámara térmica para un secador mixto tipo gabinete, con el objetivo de mejorar la distribución del flujo de aire y verificar que las condiciones termofísicas del aire sean favorables para el proceso de secado.

Marco teórico

Comportamiento del flujo

Para el análisis de Dinámica de fluidos computacional (CFD), en el que se busca el cálculo de diferentes campos de las propiedades del fluido de trabajo, como la velocidad, la temperatura y la presión, es esencial disponer de los modelos que rigen el comportamiento del flujo [12].

Ecuación de conservación de masa, ec. (1):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0 \tag{1}$$

Ecuación de conservación del momento, ver ec. (2):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} (\rho v) + \nabla \cdot (\rho v v) = -\nabla p + \rho g + F \tag{2}$$

Ecuación de conservación de energía, ver ec. (3):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} (\rho E) + \nabla \cdot [v (\rho E + p)] = 0 \tag{3}$$

Dónde: ρ es la densidad del fluido, v es la velocidad del fluido, p : es la presión estática, ρg y F : son las fuerzas gravitacionales y externas, respectivamente y E : es la energía total del fluido.

CFD se utiliza para determinar la velocidad y la distribución del flujo de aire dentro del secador solar mixto. De acuerdo con [14], el proceso de simulación debe contemplar las etapas que se muestran en diagrama de la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de simulación CFD [14]

Metodología

La cámara de deshidratación debe cumplir con ciertos requerimientos y consideraciones, ver Tabla 1.

Tabla 1: Requerimientos y consideraciones para el diseño de la cámara de deshidratación

Requerimientos	1.- Debe acoplarse a las dimensiones del sistema que alimenta de energía a la cámara, siendo de 0.1 m x 0.99 m.
	2.- Tener 3 bandejas en su interior con un ancho de 0.99 m considerando el ancho del sistema que alimentará de energía.
	3.- Tener una capacidad máxima de 9 kg.
	4.- Tener una configuración que permita el ingreso de la radiación solar.
	5.- No debe condensarse agua en lugares que interfiera con el proceso de secado.
	6.- Debe permitir la salida del aire húmedo.
	7.- El aire caliente debe distribuirse por toda el área de secado.
	8.- Debe estar construido con materiales que se encuentren en contacto directo con el producto, de bajo costo, resistentes al calor y a la corrosión, y que cumpla al mismo tiempo como aislante térmico.
	9.- La cámara de deshidratación sea ligero y fácil de transportar.
	10.- El diseño debe ser de fácil construcción.
	11.- No debe permitir la entrada de insectos, animales u otro agente contaminante dentro de la cámara de deshidratación.
Consideraciones	1.- Las características del aire que entra a la cámara de deshidratación deben ser adecuadas para el secado.
	2.- La cantidad de calor que ingresa a la cámara de deshidratación proveniente del sistema fotovoltaico térmico (FV/T) de 2 kW.
	3.- Distribución del fluido por toda el área de las bandejas.
	4.- Aprovechar la energía solar directamente a la cámara de deshidratación para el calentamiento interno.
	5.- Las dimensiones de la cámara de deshidratación, tomadas de otros trabajos, para satisfacer la cantidad del producto a deshidratar.
	6.- La temperatura del aire sea uniforme en la cámara de deshidratación.

Formas geométricas de la cámara de deshidratación

Se propusieron 4 formas geométricas, que tienen una configuración similar a una cámara de secado tipo gabinete, y con base a investigaciones realizadas [15] son las que mejor se aproximan a mantener el flujo de aire y energía uniforme y homogénea en el interior de la cámara con bandejas de forma escalonada. La geometría de la cámara está condicionada, ya que las de tipo gabinete en la parte superior, existe una placa de vidrio que permite el paso de la radiación solar al interior de la cámara de deshidratación, además del ingreso del aire caliente que proviene del sistema de calefacción como se observa en la Figura 2.

Simulaciones CFD de las geometrías propuestas

De acuerdo a lo anterior, se presenta el análisis de CFD, para cada una de las propuestas, ver Figura 3.

Propuesta 1

En la Figura 3, se observa que el aire entra a una velocidad de 2 m/s, realiza su recorrido en el interior de la cámara de deshidratación cruzando las bandejas, en este instante la velocidad del aire disminuye a un rango de 0.4 a 1.8 m/s, la disminución de velocidad surge debido a que las bandejas frenan al aire en su paso, después de la bandeja 2 el frenado del fluido es más notorio y pasando la bandeja 3 el fluido es acelerado por la cercanía de la salida; por otro lado, la ubicación de la salida no permite un flujo del aire constante ya que su geometría tiene un cambio de dirección, aumentando su velocidad de forma no homogénea.

Figura 2. Formas geométricas para la cámara de deshidratación

Propuesta 2

Para la simulación de la geometría 2, Figura 3, se tiene que la velocidad de entrada del aire es de 2 m/s, realiza su recorrido donde al pasar por las bandejas disminuye su velocidad a un rango de 0.4 a 0.6 m/s, Debido a que las bandejas se encuentran distribuidas en el centro de la cámara, existen espacios donde el aire fluye libremente con valores de velocidad promedio de 1.80 m/s, el estancamiento del fluido ocurre por el frenado de las bandejas. La posición de la tercer bandeja con respecto a la salida del aire en la cámara hace que no se presente estancamiento sino aumento de velocidad hasta de 3 m/s, que en cuestiones de deshidratación sería idóneo para desalojar el aire húmedo después de deshidratar. Respecto al diseño de la cámara de deshidratación y el recorrido del aire, se aprecia que el flujo de aire no es uniforme en el interior del secador y que hay corrientes de aire que no chocan con las bandejas el cual no son útiles para el proceso de secado, debido que el aire al ingresar a la cámara tiende a subir por la dirección que proporciona la posición de la salida.

Propuesta 3

En la Figura 3 de la geometría 3 las bandejas ocupan la posición en la superficie frontal de la cámara, la parte cóncava de la cámara aumenta y la salida es continua hacia la parte superior. El aire entra a una velocidad de 2 m/s, durante el recorrido que el aire realiza en el interior de la cámara, la velocidad disminuye al cruzar por las bandejas donde se obtiene un rango de velocidad de 0.6 a 1.0 m/s. Para la salida del aire, en la última bandeja existe un incremento de velocidad de 1.20 m/s, el incremento de la velocidad surge por la posición de la salida, que cumple la función de una chimenea. Respecto al diseño de la cámara, la función de deshidratación y el recorrido del aire, se aprecia que la mayor cantidad de flujo choca con la tercer bandeja, ubicada en la salida de la cámara, esto provocará un secado no homogéneo y por lo consiguiente incrementará el tiempo de secado.

Propuesta 4

Para la geometría 4, Figura 3, la concavidad de la superficie se reduce, esto hace que la distancia entre superficies, cóncava y frontal se acorten buscando mayor velocidad del flujo, la bandeja 2 se separa de la superficie hacia el centro y la salida se mantiene para actuar como chimenea. El aire entra a una velocidad de 2 m/s, realiza su recorrido en el interior de la cámara, se observa el paso del aire en las bandejas donde las velocidades están en un rango de 0.6 a 1.4 m/s, la disminución de velocidad se presenta debido que las bandejas frenan el aire en su paso. En la salida ocurre un incremento de velocidad mayor a la velocidad que ingresa el aire en la cámara de deshidratación, el valor es de 2.20 m/s, originándose en esta zona por la posición de la salida permitiendo un tiro que ayuda fluir el aire. Respecto al diseño de la cámara de deshidratación y el recorrido del aire, se aprecia que el flujo que ingresa a la cámara de deshidratación choca con las bandejas de forma homogénea y no presenta estancamiento pronunciados como en las geometrías 1 y 3 debido a que la ubicación de las bandejas permite el recorrido del aire por toda la cámara.

Resultados

Elección de la forma geométrica

La elección de la forma geométrica para el diseño de la cámara de deshidratación, se realiza tomando en cuenta los resultados de las simulaciones de CFD y los requerimientos de diseño. Se genera la Tabla 2, considerando los diferentes factores donde se les asignan una ponderación para finalmente seleccionar la geometría.

Figura 3. Simulaciones de CFD de las geometrías propuestas

Tabla 2. Evaluación de las formas geométricas

Factores	Geometría 1	Geometría 2	Geometría 3	Geometría 4
Fácil de construir	6	9	8	8
Fácil de acoplarse a la fuente de calor	9	7	9	9
Facilidad de limpieza	8	8	8	9
Permitir el ingreso de la radiación solar	9	8.5	9	9
Permitir salida del aire húmedo	7	6	7.5	7.5
Distribución del aire por toda el área de secado	7.5	6.5	7	9
Diseño ergonómico	8	8.5	8.5	8.5
Dirección del flujo adecuado (laminar)	8.5	7	8.5	9
Total	63	60.5	65.5	69

Con base en los estudios numéricos realizados mediante CFD [16], y con el propósito de lograr la distribución de flujo en el interior de la cámara, que su construcción sea más factible y de acuerdo a la evaluación anterior, se obtiene que la forma geométrica 4 es la adecuada.

Para verificar los resultados de la simulación de CFD. El diseño fue fabricado y evaluado bajo diferentes condiciones de operación. El experimento se realiza para analizar el comportamiento termofísico del aire en el deshidratador solar mixto con el objetivo de conocer las condiciones físicas que se generan y establecer si son apropiadas para el proceso de secado. Finalmente, se efectuaron ensayos con el sistema de deshidratación empleando la cámara propuesta, y se grafica su rango de operación a través de los parámetros incluidos en una carta psicrométrica, con respecto a los parámetros que caracterizan las condiciones climática, ver Figura 4 (a). En la Figura 4 (b) se grafica el comportamiento de la temperatura en el interior de la cámara encontrándose en un promedio de

55°C y de la temperatura ambiente, que de acuerdo a las prácticas de deshidratación, es una temperatura apropiada para tal proceso.

Figura 4. (a) Rango de operación de la cámara de deshidratación, (b) Comportamiento de temperatura en el interior de la cámara térmica

La información de la Figura 4 (a), así como, de la Figura 4 (b) respalda el buen diseño de la cámara de deshidratación. Debido a que se hace presente el aumento de temperatura del aire durante su recorrido en el deshidratador solar mixto, con tales características del aire, como la humedad relativa y la entalpia. En el interior de la cámara térmica, se observa que la humedad relativa del aire tiene un valor inicial de 20.6%, durante las pruebas disminuye hasta un 7% en horas del mediodía, estos cambios de humedades surgen por el aumento de temperaturas del aire durante las pruebas, donde inicialmente fue de 33.3 °C alcanzando un valor máximo de 62.3 °C, de acuerdo a la radiación incidente durante el día de prueba. Con respecto a las entalpias del aire, en el interior de la cámara térmica, estas cambian a medida que cambia la humedad y la temperatura del aire. La diferencia que existe en el ambiente y en interior de la cámara térmica se observa en la Figura 4 (a), para el aire en el ambiente se obtuvo una entalpia promedio de 35.3238 (kJ/kg) y para el aire en el interior de la cámara térmica la entalpia fue de 65.0153846 (kJ/kg). Realizando una comparación de los resultados obtenidos con los establecidos en la literatura y la experiencia en el proceso de deshidratación, las propiedades del aire en la cámara cuenta con las características necesarias para deshidratar.

Trabajo a futuro

A partir de los resultados obtenidos se considera necesario realizar pruebas al deshidratador con carga, para determinar la eficiencia. Por otra parte, se considera adaptar resistencia eléctrica con el objetivo de condicionar el aire a una humedad baja cuando este sea probado en temporadas del año con humedades altas.

Conclusión

Se analizó el comportamiento del flujo de aire en el interior de la cámara de deshidratación para cuatro formas geométricas diferentes, mediante los resultados de las simulaciones de CFD, se seleccionó la geometría apropiada considerando una mejor distribución del flujo.

Se determinó que el aire al fluir en el interior del secador solar mixto incrementa su temperatura y disminuye su humedad relativa, siendo óptimo para el proceso de secado, como se muestra en la Figura 4 (a). Comparando el aire en el ambiente y en el interior de la cámara térmica, se tiene una diferencia de temperatura promedio de 24.5 °C durante un tiempo. El análisis mostró que el aire que ingresa a la cámara térmica con una temperatura promedio 37.90 °C, aumenta su temperatura en un promedio de 10.6 °C, el incremento se da por el ingreso directo de la radiación solar a la cámara térmica, provocando el efecto invernadero.

De acuerdo con la posición de las charolas, el secador mostró la menor variabilidad en la temperatura debido a una circulación de aire eficiente. La entrada de aire y las áreas reducidas en el secador

limitaron el caudal de aire en su interior y, en consecuencia, aumentó la temperatura del aire. La pérdida de calor del secador se redujo debido a una buena construcción y al uso de una cubierta de vidrio y material aislante. Por otra parte, el estudio del flujo a través del espacio indicó que para tener una distribución uniforme del aire dentro de la cámara de deshidratación es necesario considerar la dirección del flujo, el ángulo de inclinación del sistema térmico y la posición de la salida del aire en la cámara de deshidratación.

Agradecimientos

Al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento para la realización del proyecto, Clave: 7854.20-P

Referencias

- [1] Grabowski S, Marcotte M, Ramaswamy HS (2003) Drying of fruits, vegetables, and spices. In: Handbook of Postharvest Technology: Cereals, Fruits, Vegetables, Tea, and Spices., Chakraverty A, Mujumdar AS, Raghavan GSV, Rawaswamy HS (ed), Marcel Dekker, N. York.
- [2] Orsat V, Changrue V, Raghavan GSV (2006). Microwave drying of fruits and vegetables. *Stewart Post-Harvest Rev.*, 6: 4-9.
- [3] Ekechukwu O. V.; Norton B.; 1999. "Review of solar-energy drying systems II: An overview of solar drying technology". *Energy Conversion & Management.* (40), págs. 615-655.
- [4] Lartey B. L.; 1987. "The development of solar food dryers for small-scale processors". Edited by: Bloss W. H and Pfisterer F. *Advances in Solar Energy Technology.* República Federal de Alemania. Vol. 3, págs. 2573-2577, Pergamon Press.
- [5] Ambesange AI, Kusekar SK. Analysis of flow through solar dryer duct using CFD. *Int J Eng Dev Res.* 2017;5:534–52.
- [6] Romero VM, Cerezo E, Garcia MI, Sanchez MH. Simulation and validation of vanilla drying process in an indirect solar dryer prototype using CFD Fluent program. *Energy Proc.* 2014;57:1651–8.
- [7] Mathioulakis E.; Karathanos V. T.; Belessiotis V. G.; 1998. "Simulation of air movement in a dryer by computational fluid dynamics: Application for the drying of fruits". *Journal of Food Engineering.* (36), págs. 183-200.
- [8] Adams R. L.; Thompson, J. F.; 1985. "Improving drying uniformity in concurrent flow tunnel dehydrator". *Transactions of ASAE,* (28), págs. 890-892.
- [9] D.P. Margaritis, and A.G. Ghiaus, Dried product quality improvement by air flow manipulation in tray dryers, *Journal of Food Engineering,* Vol. 75, 2006, pp. 542–550.
- [10] s. Misha, S. Mat, M. A. M. Rosli, M. H. Ruslan, K. Sopian, e. Salleh. Simulation of air flow distribution in a tray dryer by CFD, recent advances in renewable energy sources. Kuala Lumpur, Malaysia, 25 of April 2015.
- [11] Sonthikun S, Chairat P, Fardsin K, et al. Computational fluid dynamic analysis of innovative design of solar-biomass hybrid dryer: an experimental validation. *Renew Energy.* 2016;92:185–91. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.01.095>.
- [12] Romero VM, Cerezo E, Garcia MI, Sanchez MH. Simulation and validation of vanilla drying process in an indirect solar dryer prototype using CFD Fluent program. *Energy Proc.* 2014;57:1651–8.
- [13] Efraín Simá Moo. Estudio Teórico-Experimental de un Prototipo de Secador Solar Industrial. Tesis Doctoral, CENIDET, Departamento de Ingeniería Mecánica. Cuernavaca, Morelos, México. Agosto de 2009.
- [14] Ghaffari A, Mehdipour R. Modeling and improving the performance of cabinet solar dryer using computational fluid dynamics. *Int J Food Eng.* 2015;11:157–72.
- [15] C.K. Sankat y R.A. Rolle. The performance of natural convection solar dryers for copra production. Faculty of Engineering, University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad. Received 20 February 1990; accepted 25 October 1990.
- [16] Filiberto Ignacio Caballero. Diseño de un secador híbrido para madera aserrada. Maestría en Cons. Y Aprov. De Recs. Nats., CIIDIR IPN Unidad Oaxaca, 18 Enero 2008.